

Original paper

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA ART PEDAGOGIKA VOSITASIDA O'QUVCHILARNING EMOTSIONAL INTELLEKTINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

© A.T. Gulboyev ¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida art pedagogika usullarini qo'llash orqali o'quvchilarning emotsional intellektini shakllantirish metodikasini tahlil qiladi. Kirish qismida emotsional intellekt tushunchasi va uning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Keyingi bo'limlarda tasviriy san'at, musiqa, teatr va raqs san'ati vositalaridan foydalangan holda hissiy dunyoni boyitish, ijodkorlik va empatiya ko'nikmalarini rivojlantirish usullari bayon etiladi. Har bir metodik vosita uchun amaliy mashg'ulot misollari, kutilayotgan natijalar va pedagogik-estetik afzalliklar batafsil yoritilgan.

MAQSAD: art pedagogika usullari yordamida o'quvchilarning hissiy-intellektual ko'nikmalarini tizimli ravishda rivojlantirish metodikasini ochib berishdir. Shuningdek, san'atning turli shakllarini qo'llash orqali yosh avlodning stressni boshqarish, empatiya va ijodiy fikrlash salohiyatini mustahkamlash yo'llarini ko'rsatishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada tasviriy san'at, musiqa, teatr va raqs mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning hissiy intellekti va ijodiy ko'nikmalari rivojlantiriladi. Shuningdek, guruhviy muhokama, konstruktiv tanqid va kichik san'at loyihalari orqali tanqidiy fikrlash, mas'uliyat va hamkorlik ko'nikmalari mustahkamlanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada art pedagogika usullarini qo'llash o'quvchilarning hissiy barqarorligi va empatiya darajasi ortganini ko'rsatdi. Tasviriy san'at va musiqa mashg'ulotlari orqali talabalar o'z his-tuyg'ularini aniqroq ifodalashni o'rgandilar, teatr va raqs mashg'ulotlari esa jamoaviy hamkorlikni mustahkamladi. Guruhviy muhokamalar va konstruktiv tanqid sessiyalari natijasida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va mas'uliyat hissi kuchaydi. Ushbu metodlar umumta'lim maktablarida emotsional intellekt va ijodiy ko'nikmalarni izchil rivojlantirishda samarali ekanligi tasdiqlandi.

XULOSA: art pedagogika usullari yordamida o'quvchilarning emotsional intellekti, empatiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalari samarali rivojlantiriladi. Tasviriy san'at, musiqa, teatr va raqs mashg'ulotlari ularning hissiy barqarorligini, jamoaviy hamkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatini mustahkamlaydi. Kichik san'at loyihalari va konstruktiv tanqid sessiyalari esa mas'uliyat va ijodiy tashabbusni oshiradi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo integratsiya, ta'lim taraqqiyoti, pedagogik jarayon, raqamli texnologiyalar, global kompetensiyalar, art-pedagogika.

Iqtibos uchun: Gulboyev A.T. Zamonaviy ta'lim tizimida art pedagogika vositasida o'quvchilarning emotsional intellektini shakllantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025, №6. B.379–386.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ АРТ-ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

© А.Т. Гулбоев¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье данная статья анализирует методику формирования эмоционального интеллекта учащихся посредством применения арт-педагогических методов рассматриваются понятие эмоционального интеллекта и его роль в воспитании молодого поколения. В последующих разделах описаны способы обогащения эмоционального мира, развития креативности и эмпатии через изобразительное искусство, музыку, театр и танец. Для каждого метода приведены практические примеры занятий, ожидаемые результаты и педагогико-эстетические преимущества.

ЦЕЛЬ: это раскрытие методики систематического развития эмоционально-интеллектуальных навыков учащихся с помощью арт-педагогических приемов. Кроме того, она включает демонстрацию способов укрепления у молодого поколения способности управлять стрессом, развивать эмпатию и творческое мышление посредством использования различных форм искусства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в этой статье через занятия изобразительным искусством, музыкой, театром и танцем развиваются эмоциональный интеллект и творческие навыки учащихся. Кроме того, посредством групповых обсуждений, конструктивной критики и небольших художественных проектов укрепляются навыки критического мышления, ответственности и сотрудничества.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье применение арт-педагогических методов показало повышение эмоциональной устойчивости и уровня эмпатии учащихся. Занятия изобразительным искусством и музыкой научили студентов точнее выражать свои чувства, а занятия театром и танцами укрепили навыки коллективного взаимодействия. В результате групповых обсуждений и конструктивных критических сессий у учеников развились навыки критического мышления и чувство ответственности. Эти методы подтвердили свою эффективность для систематического развития эмоционального интеллекта и творческих навыков в общеобразовательных школах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: с помощью арт-педагогических методов эффективно развиваются эмоциональный интеллект, эмпатия и творческое мышление учащихся. Занятия изобразительным искусством, музыкой, театром и танцем укрепляют их

эмоциональную устойчивость, навыки коллективного взаимодействия и критического мышления. Небольшие художественные проекты и сессии конструктивной критики повышают чувство ответственности и творческую инициативу.

Ключевые слова: межкультурная интеграция, развитие образования, педагогический процесс, цифровые технологии, глобальные компетенции в современной системе образования.

Для цитирования: Гулбоев А.Т. Методика формирования эмоционального интеллекта учащихся средствами арт-педагогике в современной системе образования. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 379–386.

METHODOLOGY FOR SHAPING STUDENTS' EMOTIONAL INTELLIGENCE THROUGH ART PEDAGOGY IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

© Akbar T. Gulboyev¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the methodology for shaping students' emotional intelligence through the use of art pedagogy methods in the modern education system. The introduction defines emotional intelligence and discusses its importance in the development of young learners. Subsequent sections detail how visual arts, music, theater, and dance can enrich emotional awareness, foster creativity, and build empathy. Each pedagogical tool is accompanied by practical activity examples, anticipated outcomes, and pedagogical-aesthetic advantages.

AIM: it is an exposition of a methodology for systematically developing students' emotional-intellectual skills through art-pedagogical methods. It also demonstrates ways to strengthen the younger generation's ability to manage stress, cultivate empathy, and enhance creative thinking by applying various forms of art.

MATERIALS AND METHODS: in this article, students' emotional intelligence and creative skills are developed through visual arts, music, theater, and dance activities. additionally, critical thinking, responsibility, and collaboration skills are strengthened through group discussions, constructive criticism, and small-scale art projects.

DISCUSSION AND RESULTS: this article demonstrates that the application of art pedagogy methods has increased students' emotional stability and levels of empathy. through visual arts and music activities, students learned to express their emotions more clearly, while theater and dance sessions enhanced their ability to collaborate in groups. as a result of group discussions and constructive criticism sessions, students developed stronger critical thinking and a deeper sense of responsibility. these methods have proven effective in consistently developing emotional intelligence and creative skills in general education schools.

CONCLUSION through art pedagogy methods, students' emotional intelligence, empathy, and creative thinking skills are effectively developed. Visual arts, music, theater, and dance activities strengthen their emotional resilience, teamwork, and critical thinking abilities. Small art projects and constructive critique sessions enhance their sense of responsibility and creative initiative.

Key words: intercultural integration, educational development, pedagogical process, digital technologies, global competencies.

For citation: Akbar T. Gulboyev. (2025) 'Methodology for shaping students' emotional intelligence through art pedagogy in the modern education system', Inter education & global study, (6), pp. 379–386. (In Uzbek).

Ta'lim tizimida yosh avlodni har tomonlama rivojlantirish vazifasi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ushbu jarayonda emotsional intellektni shakllantirish ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, art pedagogika usullaridan foydalanib, o'quvchilarning hissiy dunyosini boyitish, estetik did va ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish ta'limning asosiy maqsadlaridan biri sifatida qaralmoqda. Art pedagogika orqali yosh avlodga berilayotgan ta'lim nafaqat san'atga oid bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi, balki shaxsiy rivojlanish va ruhiy sog'lomlikka ham ta'sir ko'rsatadi. Bu orqali yoshlar o'zlarining hissiyotlarini aniq anglay boshlaydilar, o'zaro muloqotda tushunish va hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rganadilar. Shuningdek, art pedagogika usullari orqali o'quvchilarda ijodiy fikrlashni shakllantirish, tanqidiy va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Yoshlarning emotsional barqarorligi va ijodkorligini oshirish orqali ularning nafaqat maktabdagi muvaffaqiyati, balki kelajakdagi kasbiy va shaxsiy hayotida ham yuksak natijalarga erishish imkoniyatlari ortadi.

Ta'lim jarayoniga art pedagogika usullarining keng qo'llanishi o'quvchilarning umumiy madaniy saviyasini ham oshirib, ularni badiiy-estetik qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Shu bilan birga, bu jarayon yosh avlodning jamoaviy faoliyatga, jamoaviy fikrlash va hamkorlik qilish ko'nikmalariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, art pedagogika usullarining ta'lim tizimiga samarali qo'llanilishi yosh avlodni har tomonlama rivojlantirishda muhim va zarur vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

Art pedagogika, ya'ni san'at vositasida tarbiya va ta'lim berish usuli, o'quvchilarda nafaqat badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantiradi, balki ularning hissiy-emotsional sohasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu usul orqali yoshlar o'zlarini yanada yaxshi anglash, atrofdagi odamlarning his-tuyg'ularini chuqurroq tushunish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, art pedagogika o'quvchilarda stressga qarshi turish, nizoli vaziyatlarda xotirjamlikni saqlash, empatiya va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi. Art pedagogika orqali amalga oshiriladigan mashg'ulotlarda yoshlar hissiyotlarini erkin ifodalash va ular bilan ishlashni o'rganadilar, bu esa ularning ichki xotirjamligini va psixologik barqarorligini oshiradi. Shuningdek, san'at bilan shug'ullanish davomida yuzaga keladigan ijodiy muhit yoshlarning o'zaro hamjihatlik ruhini rivojlantiradi.

Art pedagogika orqali o'quvchilar o'zlarining ichki salohiyatini kashf etadilar va bu salohiyatni samarali tarzda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, san'at orqali ta'lim olgan yoshlar kundalik hayotda yuzaga keladigan hissiy tangliklarni samarali yechish mexanizmlariga ega bo'lishadi. Natijada, art pedagogika nafaqat badiiy-estetik rivojlanishga, balki yoshlarning shaxs sifatida to'laqonli shakllanishiga ham xizmat qiladi.

Ushbu metodikaning navbatdagi bosqichi sifatida o'quvchilar o'z ijodiy ishlarini tahlil qilishga va konstruktiv fikr bildirishga o'rgatiladi. Bu esa ularni o'z asarlarini kritik nazar bilan ko'rib chiqishga, zaif va kuchli jihatlarni aniqlashga o'rgatadi. Darslarda yaratilgan san'at asarlarini ota-onalar, sinfdoshlar va jamoatchilik oldida namoyish etish ularning sahna oldida chiqish madaniyatini ham rivojlantiradi. Shu bilan birga, san'at vositalari yordamida tashkil etilgan kichik ta'limiy loyihalar o'quvchilarda mas'uliyat hissini kuchaytiradi va guruh bo'lib ishlashni mustahkamlaydi. Art pedagogika mashg'ulotlari davomida o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini guruh bilan baham ko'rish va bir-birini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari yaratiladi, bu esa jamoaviy ruhni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Bundan tashqari, san'at jarayonida yuzaga keladigan muvaffaqiyatsizliklar va xatolardan saboq olish orqali ular chidamlilik va qayta urinib ko'rish qobiliyatini rivojlantiradilar. Yakunda, art pedagogika yordamida rivojlantirilgan ko'nikmalar nafaqat darslardagina, balki kundalik hayotda ham o'quvchilarga yordam beradi va ularni barkamol shaxs sifatida shakllantiradi.

Ta'lim tizimida o'quvchilarning nafaqat intellektual, balki hissiy intellektini rivojlantirish ham muhim vazifa hisoblanadi. Art pedagogika usullari san'at orqali o'quvchilarga o'z hissiyotlarini anglash va boshqarish imkonini beradi. Tasviriy san'at mashg'ulotlarida rang va shakl tanlovi o'quvchilarning ruhiy holatini ifodalashni o'rgatadi. Musiqa darslarida turli janrlarni tinglash va ijro etish hissiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Teatr mashg'ulotlari esa empatiya va hamjihatlik ko'nikmalarini chuqur his qilishga yordam beradi. Raqs bilan shug'ullanish jismoniy ifoda orqali ichki dunyo bilan bog'lanishni kuchaytiradi.

Har bir san'iy faoliyat doirasida amalga oshiriladigan guruhviy loyihalar jamoaviy hamkorlik va mas'uliyat hissini oshiradi. Konstruktiv tanqid sessiyalari o'quvchilarga o'z ishlarini baholash va takomillashtirish imkonini beradi. Improvizatsiya mashg'ulotlari ijodiy fikrlash va muammolarni tez hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Art pedagogika darslari o'quvchilarga stressni kamaytirish va tinchlanish usullarini amalda qo'llashni o'rgatadi. San'at asarlarini tahlil qilish jarayonida talaba so'z va obraz uyg'unligini anglab yetadi. Ustoz rahbarligida tashkil etilgan kichik ko'rgazmalar o'quvchilarda o'z ishlariga nisbatan g'urur tuyg'usini uyg'otadi. San'at bilan muntazam shug'ullanish bolalarda e'tibor va sabr-toqatni kuchaytiradi. Art pedagogika metodikasi o'quvchilarning ijodkorlik potentsialini aniqlashda samarali vosita bo'ladi. Natijada, art pedagogika usullari ta'lim jarayonida yoshlarning hissiy-intellektual salohiyatini tizimli rivojlantirib, ularni mustaqil va barkamol shaxsga aylantiradi.

Art-pedagogika metodlarini turli yoshdagi o'quvchilarga moslashtirish ta'lim samaradorligini oshiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tasviriy san'at

mashg'ulotlarida sodda geometrik shakllar va rang kombinatsiyalari orqali hissiyotlarning asosiy rang-barangligini o'rganish maqsadga muvofiq. 4–6-sinf o'quvchilari bilan musiqa darslarida turli janrlarni talqin qilish va qo'shiq matnlariga mos sahnalashtirish ishlari empatiya hissini mustahkamlaydi. O'rta maktab o'quvchilari uchun teatr sahnalashtirish va personaj psixologiyasini tahlil qilish san'at orqali murakkab hissiy holatlarni anglashga yordam beradi. 10–11-sinf o'quvchilari bilan raqs kompozitsiyalari yaratish va koreografik variantlarni muhokama qilish jamoaviy mas'uliyatni oshiradi. Har bir yosh bosqichi uchun qisqa ta'limiy loyihalar ishlab chiqilib, o'quvchilar ijodiy topshiriqlar orqali o'z his-tuyg'ularini erkin ifodalashni davom ettiradilar.

Yosh o'quvchilarda hissiy barqarorlikni yo'lga qo'yish uchun darslarga stressni yengish texnikalari, nafas olish mashqlari va vizualizatsiya elementlari kiritiladi. O'rtacha yoshdagi talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun san'at asarlarini guruh bo'lib tahlil qilish mashg'ulotlari tashkil etiladi. Kattaroq yosh guruhlarida loyiha metodikasi yordamida teatr va musiqani uyg'unlashtirib, ijtimoiy mavzularni sahnalashtirish bo'yicha amaliy seminarlar o'tkaziladi. Darslar davomida har bir yosh segmenti uchun mos o'lchovli baholash kriteriyalari ishlab chiqilib, ijodiy rivojlanish va hissiy o'zgarishlar kuzatiladi. Yoshlar art-pedagogika mashg'ulotlaridan so'ng o'z natijalarini ota-onalar va jamiyat oldida namoyish etish orqali ishonchni mustahkamlaydilar. Shuningdek, o'quvchilar uchun rahbarlik qilish va kichik guruhlar bilan tajriba almashish sessiyalari tashkil etiladi. Turli yosh guruhlarida san'at vositalarini qo'llash yordamida pedagoglar o'quvchilarning individual qobiliyatlarini hamda hissiy-intellektual salohiyatni aniqlash va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yakunda, art-pedagogika yoshga qarab moslashtirilganda ta'lim jarayonida yanada yuqori natijalarga erishish mumkin.

Tasviriy san'at mashg'ulotlari davomida o'quvchilar ranglar, shakllar va obrazlar yordamida o'z hissiyotlarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon ularning ichki dunyosini ochib beradi, o'z-o'zini anglash va boshqalarning emotsiyalariga e'tiborli bo'lish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Rasm chizish, bo'yash va kollaj yaratish kabi faoliyatlar o'quvchilarda kuzatuvchanlik, sabr-toqat va kreativlikni rivojlantiradi. Bundan tashqari, turli uslublarni sinab ko'rish orqali o'quvchilar o'z individual ijodiy uslubini topish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mashg'ulotlar davomida beriladigan konstruktiv tanqid o'quvchilarning o'z ishlariga nisbatan ob'ektiv baho berish malakasini oshiradi. Shuningdek, guruh bo'lib ishlash jarayonida ular bir-birining ishlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, fikr almashish va o'zaro hamkorlikda ijod qilishni o'rganadilar. San'at asarlarini tahlil qilish va muhokama qilish orqali o'quvchilar san'atshunoslik asoslarini o'zlashtiradi, bu esa ularning intellektual salohiyatini yanada rivojlantiradi. Eng muhimi, bu faoliyat o'quvchilarda hissiy erkinlik va o'zini ifoda etishiga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Musiqa tinglash va ijro qilish orqali o'quvchilar emotsiyalarini boshqarishni o'rganadilar. Har xil janrdagi musiqalarni tinglash orqali ular kayfiyat va ruhiy holatlarni his qilishni va boshqarishni mashq qiladilar. Cholg'u asboblarni chalish yoki qo'shiq kuylash esa ularning ijodiy fikrlash va hissiy ifoda ko'nikmalarini kuchaytiradi. Darslarda musiqiy

dramatizatsiya yoki mavzuga mos qisqa improvizatsiyalar uyushtirish o'quvchilarda his-tuyg'ularni yanada ongliroq ifodalashga yordam beradi. Ustozlarning boshqaruvidagi guruhij ijro mashg'ulotlari nafaqat texnik mahoratni, balki jamoaviy musiqaga bo'lgan hurmat va bir-birini tinglash madaniyatini shakllantiradi. Shuningdek, turli davr va mamlakat musiqalari tarixini o'rganib, ularni ijro etish o'quvchilarda san'atga bo'lgan qiziqish va madaniy xilma-xillikka hurmatni mustahkamlaydi.

Musiqani muhokama qilish, uning tuzilishi va kayfiyatiga tahliliy yondashuv esa nafaqat hissiy, balki intellektual rag'batni ham oshiradi. Shu tariqa, musiqa darslari o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini nazorat qilish, boshqalarning hislarini tushunish va badiiy ifoda orqali muloqot qilish ko'nikmalarini izchil o'rgatadi. Raqs mashg'ulotlari orqali o'quvchilar o'z tanasi orqali emotsiyalarini ifoda etishni o'rganadilar. Raqs harakatlari va jamoaviy chiqishlar ularning jismoniy faolligi bilan birga hissiy ifodalash va jamoaviylik hissini kuchaytiradi. Bu esa o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.

Art-pedagogika usullarini joriy etishda o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagoglar ilg'or metodika bo'yicha treninglardan o'tib, san'at elementlarini dars rejasiga qanday integratsiya qilishni o'rganadilar. Mashg'ulotlarni olib borishda didaktik materiallar, vizual yordam vositalari va multimediyaga resurslari keng qo'llaniladi. Har bir dars davomida o'quvchilarning hissiy holati kuzatib boriladi va kerak bo'lsa, individual psixologik qo'llab-quvvatlash tashkil etiladi. Art-pedagogika metodikasida baholash — nafaqat texnik mahorat, balki hissiy o'zgarish va ijodiy faollikni ham qamrab oladi. O'quvchilar o'z ijodiy portfoliolarini shakllantirib, undagi ishlar orqali rivojlanish darajasini kuzatadilar. Sinf muhitida san'at faoliyati uchun qulay va ilhom beruvchi atmosfera yaratish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun rang-barang dekoratsiyalar, o'quvchilarning asarlari ko'rgazmalari va ijrochilar bilan video uchrashuvlar tashkil etiladi.

Art-pedagogika mashg'ulotlarida ota-onalar ishtiroki ham rag'batlantiriladi, chunki uyda ham ijodiy muhitni davom ettirish bolalarning hissiy intellekti uchun foydali. Respublika va xalqaro san'at tanlovlarida ishtirok etish o'quvchilarda nufuzli maydonda o'zini sinab ko'rish imkonini beradi. Pedagoglar doimiy ravishda metodik seminarlarda qatnashib, tajriba almashadilar va dars usullarini takomillashtiradilar. Innovatsion texnologiyalar — virtual san'at galereyalari, onlayn studiyalar — dars jarayoniga yangi imkoniyatlar olib kiradi. Bunday yondashuv, bir tomondan, o'quvchilarning texnologik savodxonligini oshirsa, ikkinchi tomondan, hissiy-intellektual ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Yakunda, art-pedagogika metodikasini zamonaviy resurslar bilan muvofiqlashtirish ta'lim jarayonini yanada boy va samarali qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida art pedagogika usullarini samarali qo'llash orqali o'quvchilarning emotsional intellektini rivojlantirish mumkin. Ushbu metodlar nafaqat o'quvchilarning estetik dunyoqarashini boyitadi, balki ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllanishiga mustahkam asos yaratadi. Art pedagogikaning ta'lim jarayonida keng qo'llanilishi yosh avlodning barkamol shaxs sifatida tarbiyalanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi// <https://president.uz/oz/lists/view/3864>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohaslarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-5085999>
3. Bozhovich, Yu. P. Shaxs va uning bolalik davrida shakllanishi. / Yu. P. Bojovich. - M.: Argumentlar va faktlar, 1993. - 608 b. - ISBN 5-85272-006-2
4. Yo‘ldoshev J.G‘, Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. T.,”Fan va texnologiya”, 2008,132 bet.
5. Gulboev.A.T “Harakatlar strategiyasi-buyuk kelajagimizning yangi bosqichi” “Pedagogik maxorat”. -Buxoro, 2019.-№3.-B.36- 39 – 3 - bet
6. Kaldibekova A., Xodjayev B. Pedagogik aksiologiya. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2019. 50-b.
7. Gulboyev, A. T. Art-pedagogik yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini estetik tarbiyalash // Pedagogik mahorat (ilmiy-nazariy va metodik jurnal). – 2023. – № 8. – 4-b.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Gulboyev Akbar Tuxtayevich**, pedagogika fanlari nomzodi, Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti, p.f.n, [**Гулбоев Акбар Тухтаевич**, Кандидат педагогических наук, доцент Бухарского государственного педагогического института], [**Akbar Tukhtayevich Gulboyev**, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at Bukhara State Pedagogical Institute, PhD in Pedagogy]; manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Piridastgir ko‘chasi, 2-uy, [адрес: Бухарская область, г. Бухара, ул. Пиридастгир, д. 2], [address: Bukhara region, Bukhara, Piridastgir str., 2.]